

**ФЕНОМЕН «ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ» В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА:
РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ**
*The phenomenon of «the law-governed state» in the Republic of Moldova:
realities, problems, perspectives*

CZU:

DOI:

Юліана ГЕРМАН

Докторант, Державний педагогічний університет
імені Іона Крянге; Магістр права
ORCID: 0000-0001-8717-7092
E-mail: julianagerman777@gmail.com

Summary. Analysis of the phenomenon of the law-governed state in the Republic of Moldova, in the current period (in the conditions of turbulence and unstable geopolitics), and research of this phenomenon in the ensemble, allow us to talk about the high degree of relevance and scientific novelty of the study in the complex. We mention, that the law-governed state is often associated with the concept of separation of powers, which are independent and limit each other in the interest of citizens and justice. In 1748, the study “On the spirit of the laws” was published by Ch. Montesquieu, which transformed people’s consciousness. Over the centuries, in Europe this theory was supported by several followers, but with certain modifications and interventions for improvement. In Kant’s studies, as in the works of other scientists, jurists, philosophers who preceded him, the issue of the rule of law is addressed and analyzed. I. Kant contrasted the ideal of the state of the law-governed state (Rechtstaat) with the paternalistic state (imperium paternale). Thus, the idea of constitution of law appeared long before. At the turn of the 1980s–1990s, in the Republic of Moldova this idea received constitutional recognition later (article 1 from the Constitution of the Republic of Moldova, 1994). At the national level, the sustainability of the state of law depends on the perception of legality as a cultural value. A number of jurists believe that the law-governed state implies not only responsibility citizens to the state, but also the responsibility of the authorities to the population and its subordination to the interests of society. Among the most important principles, jurists usually highlight the law-governed state, equality, the feasibility of legal requirements and the protection civil rights and liberties. At the same time, the implementation of this ideal (standard) in each state had many individual characteristics, premises, due to historical customs and traditions. However, currently in the Republic of Moldova, the arbitrariness of officials, criminality and the violation of the rights and freedoms of citizens are widespread.

Key words: law-governed state, principles, human rights, rule of law, categorical imperative, moral law, project of eternal peace.

Вступ

Проблема правової держави залишається актуальною і на сьогоднішній день не лише на рівні науки, а й у практичній діяльності всіх сучасних держав¹. Зазначимо, що теорія правової держави – це не застигла догма, тому що явище правової держа-

¹ Iuliana Gherman, Fenomenul statului de drept în Republica Moldova: realități, probleme, perspective, in: *Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine*, Ed. 8, 8-9 februarie 2024, Chișinău. Iași – Chișinău-Lviv: 2024, Ediția 9, p. 177.

ви постійно еволюціонує, розвивається, переосмислюється та наповнюється новим змістом у міру появи моральних законів, традицій та накопичення досвіду у сфері політичної життєдіяльності.

В основі сучасних концепцій правової держави лежать ідеї відомих мислителів античності (Аристотель, Платон, Сократ, Демокріт, Цицерон та ін.) та європейських просвітителів, філософів та правознавців –XIX століть (Гроцій, Спіноза, Локк, Дідро, Руссо, Монтеск’є, Кант та ін.). Як висновок, виходячи з філософії І. Канта (а саме це знайдено в «Метафізичних засадах вчення про право») ми спробували сформулювати наступний імператив права: «Вчиняй зовні так, щоб вільний прояв твого свавілля був сумісний зі свободою кожного, відповідно до загального закону» [переклад автора]. Організація зовнішньої свободи громадян передбачає те, що Кант називає правовою державою. Кант називає свій моральний закон – категоричним імперативом. Це пов’язано з тим, що сам закон походить з розуму. За Кантом зміст категоричного імперативу полягає в одній простій фразі – «повинен, тому що повинен (мусить)» [переклад автора].

Концепція Вічний мир – відома утопічна ідея Епохи Просвітництва. У XVIII столітті висуваються унікальні проекти вічного миру Канта («До вічного миру», 1795), але й зустрічаються в роботах Адама Сміта, Лессінга, Гердера, Бентама та ін. В даний час згадані концептуальні основи Вічного миру у правовій державі як ніколи актуальні, на фоні воєнних дій в Україні в результаті довготривалої російської агресії (спецоперації у вигляді справжньої страшної війни). Як бачимо, мир та спокій громадянам в українській правовій державі не може забезпечити ніхто, ані президент, ані міжнародні організації, не дивлячись на положення Конституції України² (1996) [цитування із тексту Конституції]:

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

З прийняттям Конституції Республіки Молдова³ (1994), забезпечення права і свободи людини, громадянський мир і злагоду було визнано пріоритетними РМ як правової держави. Такий зміст преамбули та ст. 1, ст. 4, ст. 6-7 (а також розділу II «Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale»).

Лейтмотив конституційних норм – визнання людини та її прав і свобод найвищою цінністю. Встановлено: визнання, дотримання та захист прав і свобод людини – це обов’язок правової держави, вони є безпосередньо діючими та визначають зміст та застосування законів, діяльність усіх державних органів та забезпечуються правосуддям. Такий основний конституційний імператив.

² Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws> (дата звернення: 17.08.2024).

³ Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994./ Monitor Oficial al Republicii Moldova Nr. 1 от 12.08.1994. Chișinău: FarmecLux, 2018 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). 80 p.

Розумінню цього імперативу та характеристикі гарантій прав і свобод людини присвячено останніми роками багато книг та наукових статей, проведено сотні конференцій та семінарів.

Підкреслимо, що правова держава покликана піклуватися не лише про права і свободи в їхньому суто індивідуалістичному аспекті. Велике значення та колективні права – права на національне самовизначення, забезпечення прав представників усіх меншин, націй. Виправдано і необхідність забезпечення права кожного на якісну освіту та сприятливе екологічне середовище тощо. Визнаємо, що зміни у руслі демократії у свідомості та поведінці громадян Республіки Молдова (далі – РМ) відбуваються дуже повільно. Потрібно, щоб закон був справедливим до всіх однаково. Ще один аспект проблеми — посилення обов'язку держави у сфері забезпечення прав та свобод людини та гарантія безпеки кожної особи. З юридичної точки зору слід відзначити важливість законів про доступ до інформації, діяльності державних та муніципальних органів, про вибори, державну та муніципальну службу та ін.

Потрібно усвідомити наступне, незважаючи на відомі правові доктрини, судження та теорії філософів, існує універсальний закон, який застосовується в сформованій правовій державі – «Моє право починає закінчуватися саме там, де воно починає зазіхати на права інших». Зазначимо, що, на думку Г. Костаки, Конституція РМ є основою безпеки особистості в правовій державі. Водночас невід'ємною для сучасної демократичної конституції є її правозахисна функція. Звернемося детальніше до ідеї правової держави І. Канта.

Іммануїл Кант (1724–1804) – професор Кенігсберзького університету, засновник німецької класичної філософії, правовий мислитель епохи Просвітництва. Іммануїл Кант, прихильник договірної теорії походження держави, бачив мету держави не «у досягненні щастя кожним громадянином суспільства», як Аристотель, а у формуванні стану найбільшої відповідності державного устрою правовим розпорядженням. *Кант став основоположником ціннісного підходу до права. Поняття права трактується мислителем виключно як поєднання примусу зі свободою особи: право – це сукупність умов, у яких свавілля однієї особи сумісне із свавіллям іншого з погляду загального закону свободи. Отже, право Канта зводиться до системи законів, тобто, до права об'єктивного. У цьому природне право називається мислителем правом приватним, а право позитивне – публічним правом⁴. На правові та політичні погляди Канта вплинули теорії та ідеї французьких просвітителів – Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск'є та ін. Кант спирався й на праці раціоналістів (таких як – Б. Спіноза, Р. Декарт) та представників емпіризму (Дж. Берклі, Д. Юм, Дж. Локк). Канту вдалося вивести філософію з глухого кута, в який вона зайшла в суперечці між раціоналістами та емпіриками. Серед основних робіт І. Канта назвемо такі праці: «Критика чистого розуму» (1781); «Критика практичного розуму» (1788); «Критика можливості судження» (1790); «До вічного миру» (1795 р.); «Метафізика вдач» (1797 р.); «Про приказку “Може це й правильно теоретично, але не годиться для практики» (1793 р.).*

І. Кант велике значення надавав моралі, моральним законам, тому його ще називають «філософом моралі». У зв'язку з цим Кант запровадив поняття категоричного імперативу – правила належної поведінки, яке пов'язане з досягненням конкретної мети. Значення категоричного імперативу полягає в обов'язковості «боргу перед люд-

⁴ О.М. Беляева, Политико-правовые воззрения И. Канта, в: Вестник Пермского университета. Выпуск 1 (23) 2014. <http://www.jurvestnik.psu.ru> (дата звернення: 03.04.2024).

ством», неухильності виконання і підпорядкування зобов'язань⁵. Категоричний імператив І. Кант називав «законом моральної свободи» та вживав ці поняття як синоніми. Категоричному імперативу Кантом був протиставлений гіпотетичний імператив – це «правило, яке людина встановлює для того, щоб досягти конкретної мети». І. Кант запропонував кілька формулювань категоричного імперативу (тобто морального закону):

– роби тільки згідно з такою максимою, керуючись якою ти в той же час можеш побажати, щоб вона стала всесвітнім законом;

– роби так, щоб ти завжди ставився до людства і в своєму обличчі, і в особі всякого іншого так само, як до мети, і ніколи не ставився б до нього тільки як до засобу⁶.

У «Критиці практичного розуму» І. Кант запроваджує поняття моральності та легальності вчинку. Водночас Кант чітко усвідомлював недостатність категоричного імперативу як регулятора людської поведінки та вихід бачив у праві.

Таким чином, у своїх працях Кант, як і його попередники, піднімає та аналізує феномен правової держави. Мислитель протиставив ідеал правової держави – *Rechtsstaat* – патерналістській державі – *Imperium paternale*. Згідно з І. Кантом, метою держави є не благо (не щастя) кожного підданого. Поняття «загальне благо» або «спільне добро» [переклад автора], з погляду Канта, перестало бути правовим принципом, оскільки може бути реалізовано повсюдно і розуміється кожним громадянином по-своєму. Отже, правова держава має гарантувати підданам громадянську свободу, а не дбати про добробут окремих громадян.

І. Кант розвивав антиетатистську традицію⁷ в інтерпретації держави як «нічного сторожа», обмеживши сферу державного регулювання, насамперед, функцією правового захисту інтересів приватного власника та вивівши з переліку функцій держави виховну, соціальну та інші функції. Ідеальними формами правління Кант називав парламентську республіку та конституційну монархію з поділом влади. Потрібно наголосити, що принцип поділу влади Кант трактував не в контексті ідеї «контролю та балансу», так званої системи стримувань і противаг, а функціонально⁸. Тобто три гілки влади доповнюють одна одну «для досконалості» і жодна з гілок влади не може прийняти на себе функції іншої. Теорія поділу влади може бути представлена як судження в силлогізмі: «велика посилка, що містить закон загальним чином об'єднаної волі; менша посилка, що містить у собі веління надходити, тобто принцип поведінки під цю волю, і висновок, що містить у собі судові рішення (вирок) щодо того, що в даному випадку відповідає праву»⁹.

Прагнення людства заборонити війни і пропагувати повсюдний світ перегукується з давнину. Ідея вічного миру займала мислителів як античності і середньовіччя, а й користувалася величезною популярністю серед вчених і державних діячів під час буржуазних революцій. Проблемі встановлення миру Кант також присвятив окрему роботу – «До вічного миру» (1795), яка мала великий успіх у сучасників. І. Кант виділив шість попередніх (прелімінарних) умов та чотири основні (дефінітивні) умови, необ-

⁵ *История политических и правовых учений* / под ред. О.Э. Лейста и В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2009, с. 348.

⁶ М.Н. Марченко, И.Ф. Мачин, *История политических и правовых учений*. М.: ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2007, с. 204.

⁷ Система поглядів, проти концепції держави.

⁸ Р.Т. Мухаев, *История политических и правовых учений*. М.: Приор-издат, 2004, с. 305.

⁹ *История государственно-правовых учений: хрестоматия* / авт.-сост. С.В. Липень; под общ. ред. В.В. Лазарева. М.: Спарк, 2006, с. 309.

хідні для встановлення вічного миру. Серед прелімінарних було названо такі умови:

1) при укладанні мирного договору не повинні зберігатися таємні підстави для розпалювання війни, а саме, не можна включати до тексту договору ті положення, які можуть поновити воєнні дії між сторонами;

2) не можна дарувати, успадковувати, передавати як посаг і т.д. територію чи частину території держави (а тепер подивимося на ситуацію з Кримом, Донбасом та іншими територіями України, та звичайно, ситуація в Придністров'ї);

3) постійні армії мають бути розпущені (напевно, про розпущення армій та припинення виготовлення зброї, у тому числі ядерної, ми можемо тільки мріяти);

4) забороняються державні позики, взяті на фінансування та проведення військових дій;

5) неприпустиме втручання однієї держави у внутрішню політику іншої держави;

6) військові дії не повинні вестися такими засобами, які б підривали довіру сторін у майбутньому. Наприклад, засилання таємних убивць, отруйників, порушення умов капітуляції, підбурювання до зради у державі ворога та інших.

Вчення Канта про право і державу та його вплив на подальшу політико-правову думку у світі є найвищим ступенем у розвитку західноєвропейської політико-правової думки XVIII століття¹⁰. Варто зазначити, що перелічені умови, сформульовані мислителем, не втрачають і не повинні втратити своєї величезної значущості для Молдови, України та інших країн й досі.

Виклад основного матеріалу дослідження

Проблеми становлення правової держави Республіки Молдова були досліджені до цього часу багатьма авторитетними молдовськими вченими: Андрей Негру, Георге Костакі, Іон Гучак, Борис Негру, Борис Сосна, Александру Сосна, Віталіє Гамурарі, Александру Арсені, Георге Аворнік, Кароліна Будуріна-Горячі, Світлана Чеботарь, Аліна Цуркану та ін. Зрозуміло, за нашими спостереженнями і цілого ряду молдовських вчених (Gh. Костакі, Б. Негру, В. Гамурарі та ін.) не кожна держава, яка називає себе або проголошує себе «правовою», насправді є такою і досягає своєї мети.

Існування справжньої демократичної держави залежить від виконання певних умов та вимог на належному рівні, які не можна нехтувати при розгляді проблем становлення правової держави. Воно не повинно приймати довільне вираження волі будь-якої певної гілки влади, сили чи групи, осіб. Закон повинен являти собою синтез інтересів всього народу та вираження загальної волі. Закон, який закріплює несправедливість, є зловживання і немає нічого спільного з верховенством права та змістом правової держави, суперечачи безпосередньо з самим поняттям права.

Беручи до уваги формальне визнання, можна зробити висновок, що Республіка Молдова взяла на себе зобов'язання щодо встановлення правової держави, прямо погодившись із вищезгаданими конституційними нормами. У той самий час слід пам'ятати, що завдяки існуванню конституційних текстів, що закріплюють елементи верховенства права, воно себе не створить. Аналіз процесу встановлення верховенства права у різних суспільствах демонструє його складність й виникнення низки труднощів.

¹⁰ О.М. Беляева, Политико-правовые воззрения И. Канта, в: Вестник Пермского университета. Выпуск 1 (23) 2014. <http://www.jurvestnik.psu.ru> (дата звернення: 03.04.2024).

Правова держава може і має бути побудована саме для того, щоб дати людям мир і безпеку, на які вони заслуговують, дати людям можливість зростати і розвиватися, надати можливість здійснювати свої права та громадянські свободи. Побудові такої держави в Республіці Молдові заважає передусім те, що потрібна консолідація нашої державності.

Ми як єдина молода держава з'явилися на карті світу через розпад СРСР. Із самого початку ми зіштовхнулися із сепаратизмом та іншими серйозними проблемами, незважаючи на невелику територію. Восени 1990 року територію Республіки Молдова було розчленовано, утвердившись у регіоні ліворуч – Придністров'я сепаратистський режим шляхом утворення так званої Молдовсько-Придністровської республіки зі столицею у місті Тираспіль. Придністровська проблема продовжує турбувати молдавський політичний клас Молдови й з'являється день у день на порядку денному у низці міжнародних форумів, зауважує молдовський юрист В. Negru¹¹.

1. Тому першою умовою становлення правової держави в Республіці Молдова є зміцнення території та державності. Очевидно, що процес становлення правової держави в Республіці Молдова буде зосереджений на засадах сучасного функціонування держави, а саме:

1. принцип поділу та взаємодії влади;
2. принцип політичного та ідеологічного плюралізму;
3. принцип демократії;
4. принцип законності, науковий принцип та ін.

2. Друга умова, це збереження миру та захист громадян. Одним із найважливіших демократичних досягнень, зумовлених реформами в Республіці Молдова та реалізацією концепції судово-правової реформи, є створення Конституційного суду як єдиного органу національного конституційного правосуддя.

Але наявність всіх ознак чи більшої частини ще означає, що правова держава РМ побудовано.

У демократичному суспільстві для належного функціонування системи усі громадяни повинні брати участь у процесі ухвалення рішень. Однак у більшості випадків всі найважливіші рішення приймаються лише людьми, які мають більшу владу впливу або державну владу, у яких на першому місці свої інтереси, користь та вигода.

У квітні 2024 року автором було проведено опитування учнів та студентів деяких груп із коледжу та університету Міжнародного Незалежного університету Молдови. Ми підрахували результати відповідей однієї з груп коледжу при цьому університеті та відобразили їх, чим були здивовані.

Чим пояснити низьку залученість громадян до прийняття рішень, які становлять суспільний інтерес? Які засоби ми можемо запропонувати для зниження громадянської апатії та зміцнення громадянської позиції?

Фрагмент узятий з програми Фонду Східної Європи про довіру громадян до влади.

«...Існує причинно-наслідковий зв'язок між рівнем довіри та рівнем благополуччя у суспільстві. Однак чим більше населення довіряє владі, це відображає той факт, що влада краще реагує на потреби та проблеми, з якими стикаються спільноти, та забезпечують кращий перерозподіл ресурсів, які існують у співтоваристві, в державі.

¹¹ Boris Negru, Problemele constituirii statului de drept în Republica Moldova, in: Teoria și practica administrării publice, 22 mai 2012, Chișinău: Academia de Administrare Publică, 2011, pp. 116-118.

Потрібні значні зусилля для просування справжньої державної політики, яка боротиметься з корупцією та забезпечуватиме довіру до інститутів...».

«Апатія – одна з останніх чеснот вмираючого суспільства», – стверджував Аристотель. І справді, якщо пошукати коріння апатії та нігілізму громадян у сучасній правовій державі, то розуміємо, що джерелом апатії може бути почуття безпорадності більшості населення у боротьбі з несправедливістю та анархізмом у суспільстві¹².

Результати проведеного опитування насторожують нас щодо оцінок демократичного процесу та встановлення правової держави в Республіці Молдова. Як ми бачимо, з отриманих відповідей учнів, першочерговою проблемою є трактування/знання громадянами визначень і принципів правової держави як ідеалу держави.

Ми досі не знаємо і не досліджували досконально, що громадяни та особливо молодь розуміють під назвою «правова держава», під верховенством права/закону, цінностями демократії та ознаками правової держави. Наскільки добре володіють сучасні громадяни Молдови знаннями про феномен правової держави Республіки Молдова та демократичні процедури, що можуть запропонувати для вирішення проблем? Ці та багато інших питань залишаються відкритими.

Дуже важливим моментом у цьому дослідженні є згадка про гучну справу «крадіжка мільярда», як найбільшу банківську аферу в історії Молдови. Слідство має визначити, хто стояв за реалізацією не лише цих рішень, а й дорожньої карти, виявити не лише виконавців, а й сценаристів, організаторів наймасштабнішого фінансового злочину в історії Молдови¹³.

Ми знаємо, що в усіх судах судові засідання є публічними. Судові засідання закриті допускаються лише у випадках стабільності згідно із законом, з дотриманням усіх процесуальних правил. Але, на жаль, авторитет судової системи та правосуддя у Молдові знизився через поширений феномен корупції та закритих справ. Можна говорити про недосконалість системи та недостатній досвід суддів і прокурорів, часте порушення прав людини, слабкий професійний юридичний захист громадян¹⁴.

Сучасні автори (І. Деляну, Г. Костаку¹⁵ та ін.) констатують, що злочини продовжують пересуватися на дорогих «джипах», а простий громадянин із звичайним доходом не може забезпечити себе послугами адвоката та не довіряє суду. У мене є приклади, окремі випадки та докази з життя, і я досліджувала з авторитетними молдавськими правознавцями цю тему¹⁶. Проблема існує і щодо професійної та деонтологічної компетентності педагогів та юристів (зокрема, вражає байдужість та запродакство деяких адвокатів та поліцейських) у сучасному освітньому й соціальному просторі Молдови¹⁷.

¹² <https://educatieonline.md/details?3452ae96559a437cacf27afb6df20a0e> (дата звернення: 08.04.2024).

¹³ <https://noi.md/ru/analitika/krazha-veka-kakova-rolu-nacionalinogo-banka> (дата звернення: 28.05.2024).

¹⁴ Союз адвокатів Республіки Молдова бьет тревогу: нарушения прав человека принимают системный характер. 2016. Режим доступа: http://uam.md/media/files/files/scrisoarea_institu_ii_ro_ru_3285112.pdf (дата звернення: 22.04.2024.).

¹⁵ Gheorghe Costachi, Ion Guceac, *Fenomenul constitutionalismului in evolutia Republicii Moldova spre statul de drept*. Chișinău: Tipografia Centrala, 2003, 344 p.

¹⁶ Александр Сосна, Юліана Герман, Обеспечение прав собственности в Республике Молдова, Украине, Европейском Союзе. Сравнительно-правовой аспект, in: *Supremația Dreptului*, 2022, nr. 1, pp. 73-86.

¹⁷ Юліана Герман. Развитие профессиональной и деонтологической компетентности педа-

Також ми не можемо з упевненістю стверджувати про незалежність і бездоганний стан судової системи правової держави у Молдові, і це безліч разів підкреслюється опозицією в Парламенті Республіки Молдова та членами Союзу Юристів Республіки Молдова. Ми всі сподіваємося, що Молдова має майбутнє, але воно не пов'язане насамперед, з удосконаленням судової системи.

Відповідно до наших спостережень та результатів проведених опитувань громадян, ми дійшли висновку, що Республіка Молдова, котра є державою-членом Ради Європи (далі – РЄ) – обіцяна 30 років тому правова держава, але за фактом – неіснуюча. У зв'язку з цим питання постають гостро – Які ж перспективи у Республіки Молдова та/або як подолати «глухий кут»?

Зазначимо, що 19 квітня 2021 р. у Страсбурзі було офіційно запущено третій План дій РЄ для Республіки Молдова (на 2021–2024 роки).

З 90-х молдовська влада обіцяє реформувати правосуддя, ліквідувати корупцію, побудувати правову державу та ще багато іншого, але, насправді, все інакше і влада навіть скомпрометувала самих себе. На думку Олександра Тенасе, колишнього голови Конституційного суду РМ, окрім традиційного списку проблем (реформа юстиції, боротьба з корупцією), починаючи з 90-х років, існують і зовсім інші проблеми та навіть безвихідь на шляху становлення правової держави РМ. До головних проблем відносимо: 1) нерозвинений ринок праці; 2) відсутність інвестицій у технології та розвиток різних галузей, як наслідок; 3) незначний прибуток; 4) постаріле населення республіки, міграція молодого населення, загалом; 5) демографічна катастрофа; 6) російська військова окупація на території Молдови та спецоперація в Україні, наплив біженців у Молдову; 7) відсутність повної захищеності та гарантії безпеки як для окремої особи, так і для всього населення країни у контексті нинішніх подій у сусідньому регіоні; 8) лінгвістична проблема, загострення відносин між меншинами, відсутність міжкультурного діалогу; 9) втрата ідентичності та самобутності нації як фундаментальна проблема¹⁸.

Таким чином, окрім проблеми свавілля чиновників, повсюдної корупції та недосконалість судової влади, крім проблеми нерозвиненої правової культури та правового нігілізму в суспільстві, дискримінації громадян, порушення прав і свобод людини, втрати довіри населення РМ до інститутів влади, до демократії, існує ще низка інших проблем, що гальмують розвиток та становлення правової держави.

Інша глобальна проблема всього людства на шляху до щасливого життя і побудови здорового суспільства в правовій державі полягає в різних загрозах правовій державі¹⁹.

Сьогодні частота появи терміна «Нова холодна війна» збільшується, а загроза міжнародному миру та безпеці зростає. Виникає питання – Як можна побудувати правову державу у низці країн, коли ніхто не може гарантувати населенню і всьому світу безпеку як всередині країни, так і на міжнародному рівні?

Після Холодної війни завжди існували відкрите суперництво та глибока нерівність між великими державами. Ми виявили, що ці держави поведуться досить безгогов и юристов в современном образовательном пространстве, in: *Inovații pedagogice în sfera digitală*, Ed. Ediția a 9-a, 27 noiembrie 2021, Chișinău. Chișinău: Policolor SRL, 2021, Ediția a IX-a, pp. 199-205.

¹⁸ <https://www.zdg.md/ru/?p=61262> (дата звернення: 08.04.2024).

¹⁹ D. Dragoman, *Capital social și valori democratice în România: Importanța factorilor culturali pentru susținerea democrației*. / Dragoș Dragoman – Iași: Institutul European, 2010, pp. 25-88.

розсудно та агресивно, коли справа стосується їхніх інтересів, ігноруючи Раду Безпеки Організацію Об'єднаних Націй (далі – ООН), як це було під час вторгнення до Іраку США та їхніх союзників у 2003 році без санкції ООН. Те саме стосується і вторгнення Росії в Україну на східні території в 2014 році і пізніше у вигляді «спецоперації зі звільнення росіян» у 2022 році. Лігу Націй було створено як неминуче в результаті закінчення Першої світової війни, і ООН було створено як неминучий результат закінчення Другої світової війни.

Найбільші держави розглядають міжнародні інституції як механізми контролю над державами, які відіграють важливу роль у примусі держав до співпраці та повній відмові від війни та ядерної зброї. В даний час джерела загроз міжнародному миру та безпеці більше не обмежуються війнами між країнами, але до них додалося безліч інших джерел, таких як громадянські війни, екологічні небезпеки, пандемії, бідність, зростання злочинності, збройний конфлікт в Україні²⁰ та ін.

Висновки

Ми зазначаємо, що громадянська апатія, а також нерозвинена демократична та правова культура громадян – це відсутнє гальмо прогресу суспільства та його членів, це блок для розвитку правової держави. Апатію громадян можна зменшити, зміцнивши цінності демократії та повагу до принципів верховенства закону. Не менш важливим є те, що громадяни повинні проявляти більше активності, відповідальності та залучення до процесу прийняття рішень на національному рівні.

У сучасних умовах становлення правової держави РМ принцип поділу влади має особливо важливе та вирішальне значення. Він покликаний забезпечити раціоналізацію та оптимізацію діяльності всіх державних структур.

Як показує досвід, успішний розвиток країни може бути забезпечений лише у реалізації елементів правової держави, включаючи економічну сферу. Нинішня система управління в Республіці Молдова є неефективною. Сьогодні потрібно реформувати систему управління, персоніфікувати владу, тобто, щоб перша категорія винних осіб понесла відповідальність за нездатність керувати, інша – за нездатність справедливо судити, і третя – за скоєні фінансові злочини, скоєні шляхом зловживання службовим становищем, відмивання грошей та різних схем шахрайства (наприклад, гучна справа століття у Молдові «крадіжка мільярда» з величезними наслідками для всього населення країни).

Для РМ актуальне створення механізму юридичного прогнозування та покращення підходів до законотворчості. Цей аспект проблеми зумовлює подальші дослідження, розгляд та аналіз національного законодавства. Принципи правової держави, справжні загальнолюдські цінності, політичний й культурний плюралізм, демократія, незалежне правосуддя, свобода, рівність, справедливість в Республіці Молдова декларуються тільки в Конституції, на жаль, вони поки що існують тільки на папері. Феномен демократії та правової держави в Молдові не повною мірою виявив свої переваги.

Таким чином, незважаючи на всі спроби наблизити нашу державу до правової, досі відчуваються серйозні прогалини, труднощі та проблеми. Це відбувається, на наш погляд, через низку серйозних причин: корупція, зростання злочинності, недо-

сконалість судової системи, низька правова культура суспільства й молоді, незнання як небажання громадян брати участь у політичному житті країни, незнання законів, політична, енергетична та економічна криза, придністровська проблема, озброєні конфлікти у сусідніх регіонах, торгівля людьми, міграція молодого населення країни та ін.

Рекомендації

1. Пропонується перегляд існуючих законів з метою забезпечення їх відповідності Конвенціям Організації Об'єднаних Націй, Загальній Декларації прав людини (1948), Європейській конвенції про захист прав людини (1950), Міжнародному пакту про цивільні та політичні права (1966), Конвенції про права дитини (1989), Заключним зауваженням Комітету з прав дитини (2017), Хартії Ради Європи з освіти в галузі демократичної громадянськості та освіти в галузі прав людини (2016/2018), Заключної Декларації 25-ї сесії Постійної Конференції міністрів освіти у складі Ради Європи (16), Рамковому Положенню компетенцій у галузі демократичної культури (Рада Європи, 2018), Конвенції ООН проти корупції та інших актів. Зазначимо, що всі держави та навіть окремі громадяни можуть звертатися до ЄСПЛ у випадках явного порушення їхніх прав.

2. Звернути особливу увагу до способів підвищення якості закону з погляду його інформаційного забезпечення, обґрунтованості визначення правових цілей та засобів їх досягнення, статусів учасників, балансу норм матеріального та процесуального права, дотримання вимог юридичної техніки.

3. На сучасному етапі розвитку суспільства, у перехідному періоді до побудови правової держави та соціально орієнтованої ринкової економіки, держава РМ на прикладі розвинених країн світу має посилити свою економічну функцію, враховуючи антикризову спрямованість дій, узгоджуючи інтереси виробників і споживачів. Водночас із важливою економічною функцією тісно пов'язана й масштабна за обсягом державної діяльності – соціальна функція держави. Тому що головне її призначення – усунути та/або пом'якшити поле напруженості в соціумі та державі, постаратися вирівняти соціальне становище громадян, зупинити демографічну проблему, забезпечити безпеку громадян та захист їх прав і свобод, врівноважити міжкультурні та мовні відмінності, розвивати всі сфери – охорону, здоров'я, юстицію, освіту, мистецтво, науку та культуру.

²⁰ Foudi Mostafa Kamel, Agari Salem. The New Cold War and The Threatening of International Peace and Security. Russian Law Journal Volume XII (2024) Issue 1./ Юридичний Журнал. Том XII (2024) Випуск 1, сс. 761-771.